

**АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНОК
ЗА КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ В ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ
ЮНИОРОВ НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА МОСКВЫ 2023 ГОДА**

**ANALYSIS OF CALCULATED INDICATORS FOR THE PROGRAMME
COMPONENTS IN JUNIOR SINGLE SKATING AT THE 2023 MOSCOW
CITY JUNIOR CHAMPIONSHIP**

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

НОВОСЕЛОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

KUZNETSOVA LARISA VLADIMIROVNA,

Senior lecturer,

FSBEI HE «Russian University of Sport «GTSOLIFK».

NOVOSELOVA VIKTORIA SERGEEVNA,

FSBEI HE «Russian University of Sport «GTSOLIFK».

В статье представлен анализ количественных показателей критериев оценок, полученных юниорами на Первенстве города Москвы 2023 года за компоненты программы. Сопоставлены детализации судейских оценок из официальных протоколов соревнований и видеозаписи официальных соревнований, обнаружена взаимосвязь оценки за компоненты программы лишь с двумя показателями из семи исследуемых. Сделан вывод о разнообразии направлений скольжения и даны рекомендации по постановке соревновательных программ юниоров для достижения более высоких спортивных результатов.

The article presents an analysis of quantitative indicators of evaluation criteria obtained by juniors at the Moscow City Championship in 2023 for the components of the program. The details of the judges' scores from the official competition protocols and video recordings of official competitions were compared, and the relationship of the evaluation for the program components with only two indicators out of seven studied was found. The conclusion is made about the variety of sliding directions and recommendations are given on setting up competitive junior programs to achieve higher athletic results.

Ключевые слова: *фигурное катание на коньках, одиночное катание, компоненты программы, критерии оценок, компоненты программы, Первенство города Москвы.*

Key words: *figure skating, single skating, program components, evaluation criteria, program components, Moscow City Junior Championship.*

Современное фигурное катание на коньках можно охарактеризовать, как вид спорта, в котором ярко прослеживается тенденция увеличения уровня технического мастерства [2-4]. Одновременно с этим современная система судейства Международного Союза Конькобежцев (ISU) выдвигает повышенные требования к художественной составляющей,

отражающейся в оценке за компоненты соревновательных программ [1; 7]. Подобная тенденция отмечается во всех видах фигурного катания на коньках [5; 6]. В связи с чем, актуальным становится вопрос количественного выражения критериев оценок за компоненты программы для обеспечения более рационального и эффективного процесса постановки и исполнения соревновательных программ.

Целью исследования стало проведение анализа количественных показателей критериев оценок за компоненты произвольной программы в одиночном катании.

Полученные результаты позволили сформировать индивидуальные профили композиции произвольных программ спортсменов на основе характеристики соединительных движений (табл. 1).

Таблица 1. Пример индивидуального профиля соединительных движений произвольной программы спортсмена Лазарева Льва

Элементы произвольной программы и временные интервалы между ними	Простые шаги, повороты (шт.)	Сложные шаги, повороты (шт.)	Танцевальные движения при исполнении элементов фигурного катания (шт.)	Танцевальные движения, выполняемые на месте (шт.)	Кораблики, спирали, гидроблейдинги и пр. (шт.)	Направление катания по и против часовой стрелки (с)
1	2	3	4	5	6	7
t ₀ – 26 сек (1 элемент – 4Lz)	беговые – 9 моузок – 2	–	1	2	–	влево – 10 сек прямо – 4 сек
t ₁ – 17 сек (2 элемент – 4S)	беговые – 8 моузок – 2 тройка – 2	–	1	–	–	вправо – 8 сек влево – 8 сек
t ₂ – 15 сек (3 элемент – 4T)	беговые – 5 моузок – 2 зубцы – 1 ёлочка – 3 тройка – 2	–	1	–	–	вправо – 4 сек влево – 10 сек
t ₃ – 5 сек (4 элемент – 3Lo)	беговые – 2 моузок – 1 тройка – 1	–	1	–	–	влево – 5 сек
t ₄ – 1 сек (5 элемент – FCSp4)	–	–	–	–	–	влево – 1 сек
t ₅ – 28 сек (6 элемент – 4Lz<+REP)	беговые – 7 моузок – 3 пируль – 2 самокат – 2 тройка – 2	–	2	–	–	вправо – 9 сек влево – 6 сек прямо – 5 сек
t ₆ – 8 сек (7 элемент – 3F! +3T)	беговые – 3 моузок – 3 самокат – 1 тройка – 2	–	–	–	–	вправо – 9 сек
t ₇ – 6сек (8 элемент – 3Lz+3T+2A+SEQ)	беговые – 5 моузок – 2	–	–	–	–	влево – 6 сек
t ₈ – 3 сек (9 элемент – ChSq1)	беговые – 2	–	–	–	–	вправо – 3 сек
t ₉ – 1 сек (10 элемент – CCoSp3V)	тройка – 1	–	1	–	–	влево – 1 сек
t ₁₀ – 3 сек (11 элемент – FCCoSp1)	беговые – 1	–	–	–	–	влево – 3 сек
Сумма	беговые – 42 моузок – 15 тройки – 10 зубцы – 1 пируль – 2 самокат – 3 ёлочка – 3	0	7	2	0	влево – 49 сек вправо – 33сек прямо – 9 сек

Следует обратить внимание на отсутствие сложных шагов и поворотов в программе спортсмена Льва Лазарева, занявшего 1 место в произвольной программе и получившего при этом наивысшие баллы за компоненты программы среди всех участников.

На основе индивидуальных профилей спортсменов были рассчитаны средние арифметические величины соединительных движений, представленных в соревновательных программах (табл. 2). В программах юниоров наблюдается значительное число простых шагов и поворотов, а вот количество сложных шагов и поворотов, как и их разнообразие, наоборот, минимально. Распространенность танцевальных движений, выполняемых одновременно с элементами фигурного катания на коньках значительно больше, чем в движениях, выполняемых на месте.

В результате видеонализа материалов официальных соревнований было выявлено процентное распределение времени направления скольжения в произвольной программе у юниоров (рис. 1). Преимущественным направлением катания у представленных спортсменов является скольжение в левую сторону и составляет больше 67%, движения вправо занимают меньше 1/3 программы ($\bar{X} = 25,1\%$), а скольжение по прямым линиям обладает наименьшими числовыми значениями и в среднем составило 7% от общей длительности программ.

Рис. 1. Разнообразие использования направлений скольжения (в % от длительности программы)

Как видно на графике, наиболее сбалансированное распределение времени наблюдается у лидера соревнований – Льва Лазарева, у которого минимален показатель скольжения против часовой стрелки (52,3%) и максимален по часовой стрелке (37,5%).

Корреляционный анализ показал отсутствие статистически значимой взаимосвязи между общим количеством простых шагов и поворотов с оценками за компоненты программы (табл. 2). Средняя положительная взаимосвязь наблюдалась между разнообразием простых шагов и оценкой как за компонент «Композиция» ($r=0,62$), так и с оценкой за компонент «Мастерство катания» ($r=0,56$).

Таблица 2. Корреляционная взаимосвязь количественных показателей критериев оценок за компоненты программ и значениями судейской оценки

Компонент программы	Простые шаги, повороты (общее кол-во)	Разнообразие простых шагов, поворотов (кол-во типов)	Сложные шаги, повороты (общее кол-во)	Разнообразие сложных поворотов шагов (кол-во типов из 6)	Танцевальные движения при исполнении элементов фигурного катания (шт.)	Танцевальные движения, выполняемые на месте (шт.)	Кораблики, спирали, гидроблейдинги и пр. (шт.)
Средняя арифметическая величина показателей	75,6	4	3,1	1,9	8	1,1	2,5
Композиция	$r < 0,1$	0,62	$r < 0,2$	$r < 0,1$	$r < 0,1$	$r < 0,1$	0,36
Мастерство катания	$r < 0,2$	0,56	$r < 0,1$	$r < 0,1$	$r < 0,2$	Не является критерием компонента	Не является критерием компонента

Взаимосвязь между суммарным количеством сложных шагов и поворотов и их разнообразия с оценкой за два вышеуказанных компонента не являлась значимой, как и по танцевальным движениям, исполненным с элементами фигурного катания на коньках. Изменение численных показателей танцевальных движений на месте не влияло на оценку за компонент «Композиция». Взаимосвязь между количеством исполненных корабликов, спиралей и других аналогичных двигательных действий в программах юниоров с компонентом «Композиция» можно охарактеризовать как слабую положительную ($r=0,36$).

Анализ количественных показателей критериев оценок за компоненты программы в одиночном катании юниоров на Первенстве города Москвы 2023 года показал, что спортсмены включают в качестве соединительных движений между элементами программы преимущественно простые шаги и повороты, пренебрегая сложными. Направление катания в левую сторону наиболее распространено и составляет примерно 70% от общей длительности программы, а оставшуюся часть занимают движения вправо вместе со скольжением по прямым линиям. Расчёт коэффициента корреляции позволил обнаружить взаимосвязь оценки за компоненты программы лишь с двумя показателями из семи исследуемых: средняя положительная взаимосвязь была выявлена между разнообразием типов простых шагов и поворотов с компонентами «Композиция» ($r=0,62$) и «Мастерство Катания» ($r=0,56$), слабая положительная взаимосвязь наблюдалась при сопоставлении количества выполненных корабликов и спиралей с компонентом «Композиция» ($r=0,36$).

Рекомендуется на данном этапе подготовки включать в соревновательные программы юниоров различные типы простых шагов и поворотов с целью повышения оценок за компоненты соревновательных программ, а также увеличивать содержание сложных шагов и поворотов для большей сбалансированности программы, однако одновременно с этим не имеет смысла излишне перегружать ими программу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Д.Д., Китаева Н.В. Структура соревновательных программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации // Спортивно-педагогическое образование: сетевое издание. 2020. № 4. С. 7-10.
2. Жгун Е.В., Кузнецова Л.В. Влияние коррекции правил оценивания качества исполнения элементов, принятой в 2018 году, на результат технической оценки соревновательных программ фигуристов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2021. № 2 (192). С. 103-108.
3. Китаева Н.В. Изменение координационной сложности соревновательных программ фигуристов в мужском одиночном катании в сезонах 2021-2023 гг. // Интеграция мировой науки и техники: новые концепции и парадигмы: материалы II Международной научно-практич. конф., Ставрополь, 28 фев. 2023. Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольское издательство "Параграф", 2023. С. 279-280.
4. Китаева Н.В. Динамика технической оценки произвольных программ сильнейших фигуристов в одиночном и парном катании на чемпионатах мира 2021-2023 гг. // Современное педагогическое образование. 2023. № 5. С. 59-74.
5. Кузнецова Л.В., Жгун Е.В., Астахова К.А. Динамика координационной сложности произвольных программ в юниорском парном катании в сезонах 2015-2019 гг. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 8(174). С. 129-133.
6. Кузнецова Л.В., Мартыненко И.В., Иванова К.В. Влияние качества исполнения элементов на итоговый результат в синхронном фигурном катании // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 9. С. 88-93. DOI 10.24412/2305-8404-2021-9-88-93.
7. Сингина Н.Ф. Эволюция судейства в фигурном катании // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. № 5 (171). С. 299-305.

© Кузнецова Л.В., Новоселова В.С., 2024.